

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАҲСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиллоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК:616.839-071-053.7 0009-0003-3042-9545

Аббосова Исмигул Алишер кизи

Андижанский государственный медицинский институт

Назарова Жанна Авзаровна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Каюмова Нафиса Комилжоновна

Андижанский государственный медицинский институт

НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508719>**АННОТАЦИЯ**

Цереброваскулярные заболевания – одна из наиболее актуальных и приоритетных проблем современной медицины. С увеличением продолжительности жизни отмечается значительный рост цереброваскулярной патологии, в частности, хронической ишемии головного мозга, с четкой корреляцией между дисфункцией сердечно-сосудистой и других висцеральных систем организма и ухудшением состояния и функционирования центральной нервной системы.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, пожилой возраст, цереброваскулярные заболевания

Ismigul Abbasova

Andijan State Medical Institute

Janna Nazarova

Center for Development of Professional Qualification of Medical Workers

Nafisa Kayumova

Andijan State Medical Institute

SPECTRUM OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DISORDERS IN THE ELDERLY DEPENDING ON GENDER**ANNOTATION**

Cerebrovascular diseases are one of the most urgent and priority problems of modern medicine. With increasing life expectancy there is a significant increase in cerebrovascular pathology, in particular, chronic cerebral ischemia, with a clear correlation between dysfunction of cardiovascular and other visceral systems of the body and deterioration of the condition and functioning of the central nervous system.

Keywords: autonomic nervous system, old age, cerebrovascular diseases

Ismigul Abbasova

Andijon davlat tibbiyot instituti

Janna Nazarova

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi

Nafisa Kayumova

Andijon davlat tibbiyot instituti

JINSGA QARAB KEKSA ODAMLARDA AVTONOM ASAB TIZIMINING BUZILISHI SPEKTRI**ANNOTATSIYA**

Serebrovaskulyar kasalliklar zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb va ustuvor muammolaridan biridir. Uzoq umr ko'rish davomiyligining oshishi bilan serebrovaskulyar patologiyaning, xususan, surunkali miya ishemiyasining sezilarli o'sishi kuzatiladi, bu yurak-qon tomir va boshqa visseral tana tizimlarining disfunktsiyasi va Markaziy asab tizimining holati va faoliyatining yomonlashishi o'rtasida aniq bog'liqlik mavjud.

Калит сўзлар: вегетатив нерв тизими, қариялик ёши, цереброваскуляр касалликлар.

Актуальность. Диагноз «синдром вегетативной дисфункции» (СВД) в МКБ-10 не представлен. В качестве официального диагноза для обозначения вегетативных расстройств используется код G90 – расстройства вегетативной (автономной) нервной системы [1]. Между тем СВД – расстройство, которое часто

встречается в популяции. Одной из наиболее частых причин посещений врачей первичной медицинской помощи являются тяжелые физические симптомы, такие как сердечная боль или желудочно-кишечные расстройства [4]. При этом каждое пятое обращение за первичной медицинской помощью связано с

физическими симптомами, которые врачи не могут отнести к органической патологии или психическому расстройству. Эти необъяснимые симптомы могут варьироваться от острых до хронических и от легких до тяжелых и в значительной степени способствуют индивидуальной инвалидности и утяжелению глобального бремени болезней.

Синдром вегетативной дисфункции в настоящее время рассматривается как коморбидная патология хронической ишемии головного мозга, сопровождающая ее по мере развития. С увеличением возраста у пациента происходит грация вегетативной дисфункции. Изменения, происходящие в вегетативной нервной системе, предшествуют возникающим впоследствии неврологическим нарушениям и служат проявлением дезадаптивных реакций.

Цель исследования. Выявить частоту и характер нейровегетативных расстройств в зависимости от пола у лиц пожилого возраста.

Материал и методы исследования. Обследовано 163 пациента в пожилом возрасте от 60 до 74 лет (средний показатель – 67,2±6,8 лет) с клинически и лабораторно подтвержденным синдромом хронической ишемии мозга 2 стадии (ХИМ2) и синдромом вегетативной дисфункции (СВД) (106 (64,4%) женщин, 58 (35,6%) мужчин). Все пациенты находились на стационарном лечении в отделении неврологии клиники Андиджанского государственного медицинского института.

По половому признаку больные были распределены на 2 группы – I группу составили мужчины (58 пациентов), II группу составили женщины (106 пациентов). Средний возраст у женщин составил 68,3±3,9 года, у мужчин – 64,1±4,5 года. Контрольную группу (КГ) составили 20 пациентов, не имеющие клинические и лабораторные критерии ХИМ и СВД, сравнимые по полу и возрасту. (табл.1).

Таблица 1.

Распределение больных по группам

пациенты	n	%	средний возраст года (M±σ)
мужчины	58	35,4%	64,1±4,5
женщины	106	64,6%	68,3±3,9

Оценка состояния ВНС производилась по характеристике исходного вегетативного тонуса (ИВТ), вегетативной реактивности (ВР) и вегетативного обеспечения деятельности (ВОД). ИВТ и ВР позволяют судить о гомеостатических возможностях организма, ВОД – о его адаптивных механизмах. Исходный вегетативный тонус (ИВТ) оценивали на основании вегетативного индекса (ВИ) Кердо, минутного объема крови (МОК) (способом Лилье-Штрандера) и кардиоинтервалографией (КИГ) [4].

Оценка исходного вегетативного тонуса (ИВТ) дает возможность изучить вегетативные показатели в относительном покое (баланса парасимпатического и симпатического влияния ВНС). Индекс напряжения (ИН) – отображение адаптации

организма к патологии. Ваготонией считали ИН < 30 у.е., эйтонией – ИН = 30-60 у.е., симпатикотонией – ИН > 90 у.е., ИН > 160 у.е. – гиперсимпатикотония (4).

Результаты исследования. У пожилых пациентов при опросе была выявлена следующая симптоматика СВД - головные боли (ГБ) – у 68,9%, дискинези пищевода (аэрофагия, ком в горле) – у 34,1 %, дискинезия желудка и кишечника (синдром раздраженного кишечника) – у 64,6 %, клино-ортостатическая гипотензия (КОГ) – у 43,3%, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря была у 23,8%, вестибулопатический синдром (головокружения) – у 24,4%, панические атаки – у 18,9%, локальный гипергидроз – у 37,8%, ангиотрофневроз встречался редко в 9,1% случаях (т.2).

Таблица 2.

Выраженность вегетативной симптоматики у пожилых пациентов

Симптоматика	1.мужчины n=58		2.женщины n=106		всего n=164		p
	n	%	n	%	n	%	
СВД							1--2
головные боли	39	67,2%	74	69,8%	113	68,9%	
дискинези пищевода (аэрофагия, ком в горле)	15	25,9%	41	38,7%	56	34,1%	0,05
дискинезия желудка и кишечника (синдром раздраженного кишечника)	20	34,5%	86	81,1%	106	64,6%	0,005
клино-ортостатическая гипотензия (КОГ)	20	34,5%	51	48,1%	71	43,3%	
нейрогенная дисфункция мочевого пузыря	10	17,2%	29	27,4%	39	23,8%	0,005
вестибулопатический синдром	12	20,7%	28	26,4%	40	24,4%	
панические атаки	8	13,8%	23	21,7%	31	18,9%	0,005
локальный гипергидроз	11	19,0%	51	48,1%	62	37,8%	0,005
ангиотрофневроз	4	6,9%	11	10,4%	15	9,1%	

Что касается половых различий, то было выявлено, что частота вегетативных жалоб у женщин была более выражена, чем у мужчин. Достоверно значимые различия были по таким жалобам как «дискинези пищевода (аэрофагия, ком в горле)»; «дискинезия желудка и кишечника (синдром раздраженного кишечника)»; «нейрогенная дисфункция мочевого пузыря»; «панические атаки» и «локальный гипергидроз» (таблица 1).

У пожилых с ваготоническим типом в анамнезе в 1,5 раза чаще выявлялась патология эндокринной системы ($p < 0,05$), частые функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),

при симпатикотоническом типе были зарегистрированы нарушения функции сердечнососудистой системы, частые экстрасистолы, тахикардия, негрубая патология ЦНС, отклонения в неврологическом статусе (микросимптоматика) с высокой частотой наблюдались при всех формах СВД.

В ходе структурного исследования сопутствующих неврологических патологий обнаружено, что у женщин чаще возникают маркеры более сложных неврологических дисфункций, включающих нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря (в 1,7 раз), панические атаки (в 2,3 раза), $p < 0,05$.

Таблица 2

Исходный вегетативный тонус у пожилых с ХИМ II

Группы	Эйтония		Симпатикотония		Ваготония	
	п	%	п	%	п	%
мужчины n=58	5	8,6%	31	53,4%	22	37,9%
женщины n=106	10	9,4%	61	57,5%	35	33,0%
всего	15	9,1%	92	56,1%	57	34,8%

При исследовании было выявлено, что дисбаланс вегетативного гомеостаза характеризовался у большинства исследуемых – в 90,9% (n=149). В группах наблюдалось малое количество пациентов с эйтонией, которая является признаком баланса регуляторных симпатoadреналовых и холинергических воздействий на организм. В целом, у пожилых пациентов наблюдалось преобладание симпатикотонии по сравнению с ваготонией и нормотонией – 56,1%, 34,8% и 9,1% соответственно.

Симпатикотония говорит о напряженности адаптационно-компенсаторных механизмов в организме.

В изучаемых группах наблюдалось достоверно значимое различие в количестве пациентов с симпатикотонией в зависимости от пола. Так у мужчин была выявлена симпатикотония - у 31 пациентов (53,4%), у 22 пациента (37,9%) – наблюдалась ваготония, нормальный вегетативный тонус имели только 8,6% пациентов (табл.2).

Рис. 1. Исходный вегетативный тонус у пожилых с ХИМ II в зависимости от пола

Примечание: *-достоверность различий $p \leq 0,05$

Среди женщин наблюдался также превалирование симпатического влияния- у 61 (57,5%) пациенток, парасимпатикотония была у 35 женщин (33,0%), эйтония 10 (9,4%) (рис.1). Пациенты с симпатикотонией преобладали в группе женщин. В группе мужчин достоверно преобладали пациенты с парасимпатическим вегетативным тонусом ($p \leq 0,05$).

Выводы: Таким образом, среди пожилых лиц вегетативная дисфункция встречается в 90,9% случаев, чаще у лиц женского

пола. Также необходимо отметить, что были обнаружены особенности вегетативного тонуса у пожилых пациентов с преобладанием гиперактивности симпатической вегетативной нервной системы. Это говорит о том, что имеется высокая вероятность срыва адаптационных возможностей организма. Учитывая большую степень отягощенности различных коморбидных состояний, можно говорить о риске уменьшения функциональных резервов сердечно-сосудистой системы.

Литература

1. Аникина, Е.А. Распространенность, факторы риска и клиническое течение синдрома вегетативной дисфункции / Е.А. Аникина, Н.М. Балабина // Сиб. мед. журн. - 2011. - Т. 102, № 3. - С. 23-27.

2. Антонюк Т. Нейроциркуляторная дистония: патогенез, диагностика, лечение //НЕЙРОNEWS, 2017. -№ 3(87). -С. 16-18.
3. Береславская, Е.Б. Вегетососудистая дистония. Современный взгляд на профилактику и лечение / Е.Б. Береславская. - СПб. : Весь, 2007. - 160 с.
4. Дёмин, А.В. Физическая интерпретация вегетативного индекса Кердо / А.В. Дёмин, А.И. Иванов // Образование. Наука. Науч. кадры. - 2013. - № 2. -С. 151-156

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000